

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatının müasir vəziyyəti və perspektiv inkişaf istiqamətləri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17924268>

Gülər Nuri-İsmayılova

Doktorant,

*Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
akademik H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu*

E-mail: guler.nuri@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0002-6064-7503>

Xülasə: Kənd təsərrüfatı Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun sosial-iqtisadi inkişafında mühüm və həlledici rol oynayan sahələrdən biridir. Təbii-coğrafi mövqeyi, iqlim şəraitinin müxtəlifliyi və məhsuldar torpaq ehtiyatları ilə seçilən Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu Azərbaycan Respublikasının aqrar potensialı yüksək olan regionlarından biri kimi xarakterizə olunur. Regionun aqrar potensialı gələcəkdə ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi və ixrac imkanları baxımından da strateji əhəmiyyətə malikdir. Kənd təsərrüfatının ərazi təşkilinə relyef, iqlim, torpaq örtüyü, su ehtiyatları və s. amillər təsir göstərir. Tədqiqat çərçivəsində Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun təbii-coğrafi şəraiti, o cümlədən iqlimi, yağıntıların torpaq və bitki örtüyünə təsiri, relyef formaları və su ehtiyatları təhlil edilmiş, onların kənd təsərrüfatı fəaliyyətinə təsir istiqamətləri qiymətləndirilmişdir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında artım müşahidə olunsa da, bu sahənin dayanıqlı inkişafını məhdudlaşdıran bir sıra problemlər mövcuddur. Bu baxımdan, regionda kənd təsərrüfatının mövcud vəziyyətinin kompleks şəkildə təhlili və perspektiv inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi zəruri və aktualıq kəsb edən məsələ kimi qarşıya çıxır. Tədqiqat zamanı iqtisadi-coğrafi təhlil, statistik məlumatların sistemləşdirilməsi və müqayisəli analiz metodlarından istifadə olunmuşdur. Araşdırmanın nəticələri regionun aqrar sektorunun mövcud imkanlarının daha səmərəli dəyərləndirilməsi və davamlı inkişaf strategiyalarının formalaşdırılması baxımından praktik əhəmiyyətə malikdir.

Açar söz: *aqrar sənaye, kənd təsərrüfatı, bitkiçilik, heyvandarlıq, təbii amillər*

Current state and prospective development directions of agriculture in the Quba-Khachmaz economic region

Abstract: Agriculture is one of the important and decisive sectors in the socio-economic development of the Quba-Khachmaz economic region. The Quba-Khachmaz economic region, distinguished by its natural-geographical location, diverse climate conditions, and fertile soil resources, is characterized as one of the regions of the Republic of Azerbaijan with high agricultural potential. The region's agrarian potential is of strategic importance for the country's future food security and export capabilities. The spatial organization of agriculture is influenced by factors such as relief, climate, soil cover, water resources, and others. Within the framework of the research, the natural-geographical conditions of the Quba-Khachmaz economic region, including its climate, the impact of precipitation on soil and vegetation, relief forms, and water resources, were analyzed, and their influence on agricultural activities was assessed. Although an increase in agricultural production has been observed, there are several problems limiting the sustainable development of the sector. Therefore, a comprehensive analysis of the current state of agriculture in the region and the identification of prospective development directions emerge as a necessary and relevant issue. In this regard, a comprehensive analysis of the current state of agriculture in the region and the determination of prospective development directions arise as a necessary and timely issue. During the research, economic-geographical analysis, systematization of statistical data, and comparative analysis methods were used. The results of the study have practical significance in terms of more efficient utilization of the existing potential of the region's agricultural sector and the development of sustainable growth strategies.

Keywords: *agrarian industry, agriculture, crop production, animal husbandry, natural factors*

Giriş: Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatı istehsalının məkan strukturunun təhlili, təbii-coğrafi amillərlə təsərrüfat fəaliyyətləri arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin öyrənilməsi və regionun aqrar inkişaf imkanlarının müəyyənləşdirilməsi bu mövzunun əsasını təşkil edir.

Məqalədə, tədqiqat ərazisi üzrə kənd təsərrüfatının təbii-coğrafi şəraitdə inkişafının davamlılığının təmin olunması, torpaq ehtiyatlarından səmərəli istifadənin və iqlim, relyef, eləcə də əmək resurslarının kompleks təhlil olunması əsas məqsəd kimi qarşıya qoyulmuşdur. Kənd təsərrüfatının perspektiv sahələrinin inkişaf etdirilməsində təbii ehtiyat potensialından istifadənin iqtisadi-coğrafi əsaslarının öyrənilməsi məqalədə qarşıya qoyulmuş əsas vəzifələrdən biridir.

Azərbaycanın şimal-şərqində yerləşən Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu zəngin torpaq-iqlim resursları, əlverişli təbii-coğrafi şəraiti, kənd təsərrüfatına yararlı torpaqları ilə ölkənin kənd təsərrüfatı ixtisaslaşmasında mühüm rol oynayır. Bu region meyvəçilik, tərəvəzçilik, üzümçülük və heyvandarlıq sahələrində yüksək məhsuldarlıq potensialına malikdir. Mövzunun aktuallığı, iqtisadi rayonun kənd təsərrüfatının müasir vəziyyətinin təhlili və onun davamlı inkişafı üçün perspektiv istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi zərurəti ilə bağlıdır. Quba-Xaçmaz regionu yalnız daxili bazar üçün deyil, həmçinin ixrac potensialına malik kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında mühüm yer tutur. Kənd təsərrüfatının inkişafı təbii iqtisadi amillərdən asılı olaraq formalaşır və inkişaf edir. Həmçinin bütün təbii amillər: torpaq, su, iqlim, temperatur kənd təsərrüfatının inkişafında iştirak edir. Bu sadalanan faktorlar hər yerdə eyni olmadığından kənd təsərrüfatının inkişaf istiqamətləri bir-birindən fərqlənən xüsusiyyətlərə malik olur. Coğrafi mövqeyin təsirindən düzənlik və dağ ətəyi ərazilərdə kənd təsərrüfatı daha yaxşı ixtisaslaşmışdır.

İqlim kənd təsərrüfatının inkişafında əsas resurslardan olub, fəqli ərazilərdə müxtəlif bitkiçilik sahələrinin inkişafı üçün şərait yaratmışdır. Kənd təsərrüfatının ixtisaslaşmasına təsir edən amillər sırasında iqlim ehtiyatlarından səmərəli istifadə mühüm yer tutur. İqlim ehtiyatları dedikdə nəzərdə tutulan isti və rütubətli miqdarı, külək enerjisi və günəş enerjisi tükənməz təbii ehtiyatlar qrupuna aid edilir. Təsərrüfat sahibləri bu ehtiyatlardan düzgün istifadə etdikdə məhsuldarlığı artırmaqla yanaşı tükənən enerji ehtiyatlarına qənaət edilmiş olar. İqtisadi regionda iqlim xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən fərqli olan bitkiçilik sahələri inkişaf etmişdir.

Torpaq və su ehtiyatlarında kənd təsərrüfatının inkişafında iqtisadi cəhətdən iqlim ehtiyatları qədər mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Torpağın genetik cəhətdən müxtəlifliyi, iqlim və su ilə təmin olunması onun təsərrüfat baxımından qiymətləndirilməsinə təsir edir. Aparılan tədqiqatlara görə iqtisadi rayon ərazisində qəhvəyi, qara, şabalıdı, dağ-çəmən, dağ-meşə-boz, və sarı torpaq tipləri formalaşmışdır. Torpaq kənd təsərrüfatının əsas xammal bazası hesab olunur, lakin onun əmələ gəlməsi hər yerdə eyni olmadığından kənd təsərrüfatında məhsuldarlıq da eyni iqtisadi göstəricilərə sahib olmur. İlk dəfə olaraq rus alimi V.V.Dokuçayev (1883) göstərir ki, torpaq süxur deyil, təbii coğrafi qanunauyğunluqların qarşılıqlı təsirindən yaranan yeni bir komponentdir. O, torpaq coğrafiyası elminə zonallıq və şaquli zonallıq haqqında elmi fikirlərini irəli sürməklə yenilik gətirmişdir [14].

Tədqiqatın məqsədi. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun kənd təsərrüfatı sahələrinin mövcud vəziyyətini iqtisadi-coğrafi aspektdə təhlil etmək və region üçün optimal perspektiv inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirməkdən ibarətdir.

Tədqiqat metodu. Tədqiqat zamanı müqayisəli-statistik analiz, iqtisadi-coğrafi təhlil, kartoqrafik metod, ümumiləşdirmə və sistemli yanaşma kimi elmi metodlarından istifadə olunmuşdur. Həmçinin müxtəlif statistik materiallar əsasında Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun kənd təsərrüfatı potensialının qiymətləndirilməsi və inkişaf perspektivlərinin coğrafiyası təhlil olunmuşdur. Tədqiqat işində istifadə edilmiş göstəricilər Dövlət Statistika Komitəsinin materialları (2024) əsasında hazırlanmışdır.

Təhlil və müzakirə. Statistik materialların təhlili göstərir ki, iqtisadi rayon ərazisində kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahələri 373,7 min ha təşkil edir. Ümumi ərazinin 32%-i dağ-çəmən, 15,6%-i dağ-meşə-boz, 31,6%-i qəhvəyi, 1,5 %-i qara, 12,2 %-i şabalıdı və 7,2 %-i sarı torpaqlar təşkil edir. Torpağın genetik xüsusiyyəti ərazidə kənd təsərrüfatının ərazi təşkilinə müsbət təsir göstərməklə, onun bir çox sahələrinin ixtisaslaşmasına səbəb olmuşdur. İqtisadi rayon ərazisindəki torpaqların 48,7 %-i (39,1 min ha) dövlət mülkiyyətinə, 28,9 %-i (23,1 min ha) bələdiyyə mülkiyyətinə, 22,4 %-i (17,9 min ha) isə xüsusi mülkiyyətə məxsusdur. İqtisadi rayonun torpaq fondunda əkin sahələri 127,5 min, çoxillik əkmələr 26,1 min, biçənək və otluqlar 220,1 ha, meşə sahəsi 120 min, kolluqlar 4,3 min, bataqlıqlar 200 ha, su tutarları 13 min ha, 21,1 min hektarı yollar, 16,8 min hektarı tikinti, 159 min hektarı isə digər sahələrin payına düşür. Rayonun yeraltı sularının həcmi 49.76 m³ təşkil edir ki, bununda 23,30 m³ -i təbii axının, 6,70 m³-i bulaq sularının, 4,37 m³ süni yolla su çıxarmanın payına düşür. [3; 5]

Tədqiqat ərazisində istehsalın məkan strukturunun öyrənilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır, çünki əkin sahələrinin təşkili təbii-coğrafi amillərlə yanaşı, sosial-iqtisadi meyarlarla da şərtlənir. Aşağıdakı cədvəldə region üzrə kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahələrinin göstəriciləri təqdim olunur ki, ilkin statistik baza kimi onlara əsaslanmaqla təhlil aparmaq olar (Cədvəl 1).

Cədvəl 1-də Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsinin 2000-2024-cü illər üzrə müqayisəli təhlili aparılmışdır. Cədvəldən görüldüyü kimi, qeyd edilən illər ərzində əkin yerlərinin sahəsində müəyyən fərqlər vardır. Belə ki, iqtisadi rayonda bostan bitkiləri və üzüm bağları istisna olmaqla digər əkin sahələrində 2000-2010-cu illərdə artım müşahidə olunsada, 2010-2024-cü illərdə əkin sahələrində azalma olduğu görünür. Bu illər ərzində bağlar və giləmeyvələrin əkin sahəsi 77.9 % artaraq 25136 ha-dan 48532.6 ha çatmışdır.

Cədvəl 1. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahəsi, ha

Əkin sahəsi, ha	2000	2010	2020	2024	Fərq	
					ha	%
Dənli bitkilər	42548	82068	82093,8	75555,7	33007.7	77.6
Günəbaxan	159	168	105	35	-124	78
Kartof	4330	4809	4384,6	3932	-398	9.2
Tərəvəz	8741	88692	6993,4	7084	-1657	19
Bostan bitkiləri	437	275	80	51	-3386	88.3
Bağlar və giləmeyvələr	25136	26848,6	42190,1	48532.6	23396.6	93.1
Üzüm bağları	2407	685,4	791,4	533	-1874	77.9
Cəm:	83758	203546	136638.3	67723.3		

Mənbə: Azərbaycanın regionları-statistik məcmuə, Bakı 2024 [5]

Taxılçılıq bitkiçilik və ərzaq məhsulları arasında əsas yer tutur. Taxıl əkinini və istehsalını artırmaq məqsədi ilə 2007-ci ildən hər hektara kompensasiya verilməyə başlanmasında respublikada olduğu kimi, iqtisadi regionda da taxıl istehsalında artımla nəticələndi. Regionda ən çox taxıl əkin sahələri -27-200 metr mütləq hündürlükləri arasındadır. 1500 metrdən yüksəkdə olan ərazilər isə regionun ən az əkin sahəsi olan ərazilərdir. Boz torpaqlarda suvarma, boz-qonur və boz qəhvəyi torpaqlarda isə dəmyə əkinçiliyi inkişaf etmişdir.

Regionda digər qədim əkinçilik sahələrindən biri üzümçülükdür. Üzümçülüyn əkin sahəsinin 81,6 %-i -27-200-metr, 16 %-i 200-500 m, 2,4 %-i 500-1000 metr hündürlükləri əhatə edir. Üzümçülük əsasən Şabran və Xaçmaz rayonlarında ixtisaslaşmışdır.

İqtisadi rayonun çoxillik əkmələri içərisində meyvəçilik mühüm yer tutur. Ən çox meyvə bağları -27-200 metr arasında əkilərsə də, daha çox məhsuldarlıq isə 200-500 metr hündürlük daxilindədir. Aşağıda verilən cədvəldə iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığının 2020-2022-ci illər üzrə təhlili aparılmışdır.

Tədqiqat ərazisində kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlıq göstəriciləri regionun aqrar inkişaf səviyyəsinin və torpaq resurslarından istifadə effektivliyinin müəyyən olunmasında əsas göstəricilərdən biridir. O, regionun aqrəkoloji potensialından və tətbiq olunan təsərrüfat texnologiyalarından asılı olaraq formalaşır. Bu məlumatların təhlili regionda kənd təsərrüfatı istehsalının intensivlik dərəcəsinə və onun dinamikasını qiymətləndirmək baxımından mühüm elmi-praktik əhəmiyyət kəsb edir (Cədvəl 2).

Cədvəl 2-nin təhlili bu nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, 2000-2020-ci ildə günəbaxan bitkisini məhsuldarlığında artım baş versədə, 2024-cü ildə azalaraq 21,9 ha düşmüşdür. Dənli bitkilər, üzüm və tərəvəz bitkilərinin məhsuldarlığında isə 2024-cü ildə artım müşahidə olunur.

Cədvəl 2. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı, ha

İstehsal	2000	2010	2020	2024	Fərq	
					ha	%
Dənli bitkilər	23,8	20,7	31,8	31	7.2	30.3
Kartof	84	145	174,3	193,3	109.3	130.1
Tərəvəz	133	142	188,2	210	77	42.1
Bostan məhsulları	98	137	223,6	253.5	155.5	58.7
Günəbaxan	9,6	17,4	22,4	21,9	12.3	28.1
Cəmi:	348.4	462.1	640.3	709.7		

Mənbə: Azərbaycanın regionları-statistik məcmuə, Bakı 2024 [5]

Heyvandarlıq kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatında ikinci yeri tutur. Heyvandarlığın strukturu mürəkkəb olmaqla xırdabuynuzlular, iribuynuzlular, quşçuluq, arıçılıq, atçılıq, balıqçılıq, donuzçuluq

və maraqlılıqdan ibarətdir. Kənd təsərrüfatının heyvandarlıq sahəsi əhalinin heyvandarlıq məhsullarına olan tələbatının ödənilməsində xüsusi əhəmiyyətə sahibdir.

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda heyvandarlıq kənd təsərrüfatının aparıcı sahələrdən biri olmaqla, əhalinin ərzaq təminatında və məşğulluğunda mühüm rol oynayır. Aşağıdakı diaqramda müxtəlif heyvandarlıq sahələri üzrə baş, sayı göstəriciləri hesablanmış, regionda heyvandarlığın inkişaf səviyyəsinin öyrənilməsi üçün əsas statistik baza toplanmış ki, aqrar strukturun kompleks təhlili üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən qarşılıqlı müqayisəli riyazi-analiz aparılmışdır (Şəkil 1).

Şəkil 1. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda heyvandarlıq (sayı, baş)
Mənbə: Azərbaycanın regionları-statistik məcmuə, Bakı 2024 [5]

Şəkil 1-də Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda 2000-2023-ci illər üzrə heyvanların sayı göstərilmişdir. 2000-2010-cu illər ərzində iribuynuzlu mal-qar, inək və camışlar, qoyun və keçilər, arı ailələrinin sayında artım olsada, 2023-cü ildə azalma müşahidə edilir. 2023-cü ildə donuzların sayı 95 faiz azalaraq 36 baş olmuşdur.

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun elmi-texniki və təbii-iqtisadi şəraitinə uyğun olaraq heyvandarlığın ərazi təşkilində bir sıra qanunauyğunluqlar mövcuddur. Regionda südlük-ətlik maldarlıq kompleksləri dağətəyi və düzənlik massivlərdə, dağlıq və orta dağlıq zonalarda isə qoyunçuluq sahəsi formalaşmışdır. Şəhərətəfə zonalarda isə əsasən quşçuluq təşkil olunmuşdur. İqtisadi rayonda heyvandarlıq istehsal sahələri zonallıq xarakterində mərkəzləşdirilmişdir (Şəkil 2).

Şəkil 2. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda heyvandarlıq məhsullarının istehsalı, ton
Mənbə: Azərbaycanın regionları-statistik məcmuə, Bakı 2024 [5]

Şəkil 2-də Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda 2000-2023-cü illər üzrə heyvandarlıq məhsullarının istehsalının təhlili göstərilmişdir. Burada əsas məqsəd bu illər ərzində regionda əsas heyvandarlıq məhsullarının istehsal həcminin müqayisəli göstərilməsi və onların inkişaf meylinin vizual şəkildə təqdim olunmasıdır. Şəkildə verilmiş trend əyrisi süd istehsalının dinamik artımını göstərir və südçülüyn bu regionda əsas təsərrüfat sahəsinə çevrildiyini sübut edir. Təhlildən də görüldüyü kimi, ən yüksək artım süd istehsalındadır. 2000-ci ildən 2023-ə qədər süd istehsalı 5 dəfəyə yaxın artıb (trend

əyrisi ilə də vurğulanıb). İstehsalı süd qədər də olmasa, ət istehsalında da sabit yüksəlmə var. 2020-ci ildə yumurta istehsalında azalma baş versədə, 2023-cü ildə artaraq 82672 tona çatmışdır.

Statistik təhlillər göstərir ki, son 20 ildə Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatı sahəsində meyvə-tərəvəz konservləşdirilməsi, ət, balıq və süd məhsullarının emalı kimi sahələrin inkişafı sürətlənmişdir. Bu sahələr regionun iqtisadi potensialının gücləndirilməsində mühüm rol oynayır.

Regionda heyvandarlığın inkişafı üçün xüsusi zonalar ayrılmışdır, bu isə kənd təsərrüfatının iqlim və relyef şəraitinə uyğunlaşdırılmasının göstəricisidir. Bu da regionun iqtisadi potensialının gücləndirilməsi və kənd təsərrüfatı məhsullarının keyfiyyətinin artırılması üçün əsaslı zəmin yaradır (Şəkil 3). Düzənlik zonalar əsasən intensiv tərəvəzçilik, taxılçılıq, üzümçülük və maldarlıq üçün əlverişli hesab edilir. Burada münbit torpaq və suvarma imkanları geniş olduğundan, südlük-ətlik maldarlıq və taxıl istehsalı yüksək səviyyədə inkişaf etmişdir. Tədqiqat ərazisində dağlıq relyef heyvandarlıq və bağçılıq üçün əlverişli hesab olunur. Dağətəyi və orta dağlıq zonalar daha çox meyvəçilik, bağçılıq və qoyunçuluq sahələri ilə xarakterizə olunur. Yüksək dağlıq zonalar isə əsasən qoyunçuluq və heyvandarlıq sahələri üzrə ixtisaslaşmışdır.

Şəkil 3-də Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatı sahələrinin məkan üzrə təşkili və inkişaf istiqamətləri kompleks şəkildə əks olunur.

Şəkil 3. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatı sahələrinin ərazi təşkili və əsas inkişaf istiqamətləri

İqtisadi rayonun kənd təsərrüfatı əhəmiyyətli zəngin təbii resurslara malik olması, aqrar sənaye sahələrinin inkişafı üçün olduqca əlverişlidir. Yuxarıda aparılan təhlillərdən də görüldüyü kimi Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu sənaye əhəmiyyətli zəngin təbii resurslara malik olub, bir çox sənaye sahələrinin inkişafı üçün əhəmiyyətlidir. Lakin həmin resursların tükənməsinin qarşısının alınması, təbii mühütün qorunması, resursların hasilatı və istehsalı zamanı tullantıların miqdarının az olması, təkrar istehsalın həyata keçirilməsi üçün düzgün istifadə şəraiti yaradılmalıdır.

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda əhali məskunlaşması və təsərrüfat fəaliyyətinin təşkili əsasən kənd təsərrüfatı sahələrinin inkişaf səviyyəsindən asılı olaraq formalaşır. Xüsusilə meyvəçilik və tərəvəzçilik kimi ixtisaslaşmış sahələrin inkişafı bu bölgədə əhali sıxlığının və təsərrüfatların məkan üzrə paylanmasında mühüm rol oynayır. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun dağlıq və dağətəyi zonalarında qlobal iqlim dəyişmələri ilə əlaqədar olaraq mütəmadi baş verən təbii fəlakət hadisələri kənd təsərrüfatının məhsuldarlığına, sosial-iqtisadi infrastrukturun dayanıqlığına və yaşayış məntəqələrinin inkişafına mənfi təsir göstərir. [12]. 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən imzalanmış “Kənd təsərrüfatının sığortalama işlərinin stimullaşdırılması haqqında” qanuna əsasən, kənd təsərrüfatının bütün sahələri təbii fəlakətlərə qarşı sığortalınmalıdır. Bu fəlakətlərə yanğın, dolu, subasma, tufan, saxta, zəlzələ, torpaq sürüşməsi, quraqlıq və s. kimi hadisələr daxildir. Bu qanun kənd təsərrüfatının təbii fəlakətlərə qarşı həssaslığını nəzərə alaraq, kənd təsərrüfatı istehsalçılarının ömlakını qorumaq və davamlı inkişafını təmin etmək məqsədilə sığorta işlərinin stimullaşdırılmasını təmin edir [6].

Kənd təsərrüfatının inkişafında və ərazi təşkilində təbii fəlakət hadisələri nəzərə alınsa da, bəzən əkin sahələri, meyvə bağları və digər kənd təsərrüfatı obyektləri mütəmadi olaraq təkrarlanan aramsız yağışlar, leysan, dolu, torpaq sürüşmələri və digər ekstremal təbiət hadisələrinin nəticəsində istifadəyə yararsız hala düşür [8]. Bu cür halların artmasında qlobal iqlim dəyişikliklərinin rolu böyükdür. Həmçinin, bu fəlakətlərin qarşısını almaq və ya təsirini azaltmaq məqsədilə zəruri mühafizə tədbirlərinin vaxtında və səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi kənd təsərrüfatına dəyən zərərlərin minimuma endirilməsinə imkan verir [9].

Aparılan tədqiqatlar göstərdi ki, kənd təsərrüfatı baxımından Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu Azərbaycanın strateji əhəmiyyətə malik bölgələrindən biridir. Əsasən meyvəçilik, tərəvəzçilik və heyvandarlıq sahələri üzrə ixtisaslaşan iqtisadi rayonun statistik məlumatları məhsuldarlığın və istehsal həcminin artdığını göstərir. İqtisadi rayonda aqrar sənaye sahələrinin inkişaf xüsusiyyəti, müasir vəziyyəti və orada baş verən dəyişikliklər müəyyən olunmuşdur. Bu baxımdan, Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda aparılan tədqiqatlar, rayonun kənd təsərrüfatı sahəsində davamlı inkişaf meyillərinin müəyyənəşdirilməsi və gələcək planlaşdırma üçün elmi əsasların formalaşdırılması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir (Şəkil 3).

Şəkil 3. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatı məhsullarının iqtisadi-coğrafi qiymətləndirilməsi modeli

Şəkil 3-də təqdim olunan model kənd təsərrüfatının iqtisadi-coğrafi qiymətləndirilməsinə kompleks və sistemli yanaşmanı əks etdirir, elmi tədqiqatları təbii-coğrafi, nəzəri-metodoloji və praktik istiqamətlər üzrə strukturlaşdırmağa imkan verir və bu amillərin qarşılıqlı təsirini inteqrasiya olunmuş şəkildə təhlil etməyə şərait yaradır. Modelin elmi-praktik əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o, kənd təsərrüfatı coğrafiyasının metodoloji əsaslarının möhkəmləndirilməsinə, aqrar potensialın səmərəli idarə olunmasına və dayanıqlı inkişaf strategiyasının formalaşdırılmasına töhfə verir. Tədqiqatın nəticələri növbəti mərhələdə kənd təsərrüfatı məhsullarının ixrac potensialının qiymətləndirilməsi və beynəlxalq bazarlara çıxış imkanlarının araşdırılması üçün əsas baza rolunu oynaya bilər.

Nəticə: Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatı sahələrinin davamlı inkişafının təmin olunması məqsədi ilə müasir aqrar texnologiyaların, xüsusilə səmərəli suvarma sistemlərinin tətbiqi prioritet istiqamətlərdən biri kimi qiymətləndirilməlidir. Belə texnoloji yeniliklər məhsuldarlığın artırılması, ekoloji cəhətdən təmiz kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının genişləndirilməsi və emal gücünün yüksəldilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatı sahəsində risklərin azaldılması və sığortanın genişləndirilməsi məhsuldarlığın qorunması və davamlı inkişafının təmin edilməsində mühüm rol oynayır. Bundan əlavə, regionun aqroekoloji xüsusiyyətləri və iqlim dəyişiklikləri nəzərə alınaraq, dayanıqlı əkinçilik modellərinin hazırlanması və tətbiqinin dəstəklənməsi məqsədəuyğundur. Belə yanaşma kənd təsərrüfatı sektorunda iqlim risklərini azaltmağa, eyni zamanda istehsalın dəyişən iqlim şəraitinə uyğunlaşdırılmasına xidmət edəcəkdir.

Ədəbiyyat

1. Abbasov C.R. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi və social coğrafiyası. Bakı, Bakı Dövlət Universitetinin nəşriyyatı, 1998, 124 s.
2. Abbasov İ.D. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı. Bakı, Elm və təhsil. 2010, 592 s.
3. Azərbaycan Respublikasının Coğrafiyası, III cild, Regional coğrafiya, Bakı 2015, səh, 400

4. Azərbaycanın iqtisadi və social coğrafiyası (prof. V.Ə.Əfəndiyevin redaktəsi ilə). Bakı, 2010, 476 s.
5. Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı, Statistik Məcmuə, AR DSK, Bakı 2024, 702 s. Azərbaycan Respublikasının "Kənd təsərrüfatında sığortanın stimullaşdırılması haqqında" qanunu. "Azərbaycan" qəz., Bakı: 2002, 12 fevral, s. 1-4
6. Azərbaycanın regionları – statistik məcmuə, Bakı 2024, səh 775
7. Babaxanov N.A , Paşayev N.Ə. Təbii fəlakətlərin öyrənilməsi və onlara qarşı mübarizə yolları / Təhlükəli təbiət hadisələrinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Bakı: Elm, 1994, s. 19-23
8. Babaxanov N.A. Azərbaycanda təbii fəlakətlərin zərərsizləşdirilməsi üçün sığorta işi yenidən qurulmalıdır / Coğrafiyanın müasir problemlərinə həsr olunmuş konfransın materialları. Bakı: 2008, s. 328-331
9. Cəfərova F.M. Böyük Qafqaz regionunda aqrar sənaye müəssisələrin inkişaf etdirilməsi yolları. Bakı, 2016, 128
10. Cəfərova F.M. Böyük Qafqazın Azərbaycan ərazisi daxilində heyvandarlığın ərazi təşkili. Bakı, Elm və təhsil, 2018, 192 s.
11. Ələkbərova S.O. Azərbaycan Respublikasının təsərrüfatına sel hadisəsinin təsirinin iqtisadi-coğrafi tədqiqi. Coğrafiya üzrə fəl.dok., dis. avtorefeati, Bakı 2012, s. 24
12. İmrani Z.T. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu. Bakı: Elm, 2007, 170 s.
13. İmrani Z.T. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatı inkişafının bəzi məsələləri. AMEA-nın xəbərləri, Yer elmləri bölməsi, №4. Bakı 2003, s. 174-179.
14. Qurbanzadə A.A. Aqrar strukturun regional inkişaf modeli. Bakı, 2004, 431 s.
15. Məmmədov Z.S. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı. Bakı, ADNA nəşriyyatı, 2010, 229 s.
16. Musayev M.Q. Aqrar sahədə intensiv inkişafın iqtisadi problemləri. Bakı, 2007, 271 s.
17. Salahov S.V. Aqrar sahənin dövlət tənzimlənməsi problemləri. Bakı, 2004, 504 s.
18. Докучаев В. В. Русский чернозем. Санкт-Петербург, 1883, 343 с